

EDIFÍCIO ESTHER: O AGENTE PRIVADO PROMOVENDO A IDENTIDADE DA METRÓPOLE

Taís de Carvalho Ossani

RESUMO

O presente artigo procura evidenciar as transformações que o edifício Esther passou ao longo dos anos. Desde sua concepção em 1932 até os dias atuais, quando após anos em esquecimento retorna para o cenário paulistano através de outro agente privado.

Desta maneira, o texto se divide em quatro momentos e uma possível especulação sobre o surgimento de um novo agente privado. Primeiro, são introduzidos os ideais de modernidade da família Nogueira, membros da aristocracia agricultora paulista. Posteriormente, apresenta-se o concurso como instrumento para conformação de um projeto que tornasse concreto os anseios da família. O terceiro momento se qualifica pelo período de prestígio do edifício que abrigou moradores ilustres como Rino Levi, Di Cavalcanti entre outros e por fim, o quarto período, de degradação e esquecimento com o deslocamento das atividades comerciais e de serviço da área central para outros eixos da cidade, como avenida Paulista e avenida Faria Lima. A especulação a qual se encerra o artigo tenta pressupor indícios sobre um possível segundo agente privado, estimulando novas transformações para o edifício.

Assim, o artigo percorre as transformações do Esther ao longo dos anos permeando fatos históricos da evolução paulista e o papel dos agentes privados como promotores da imagem de modernização da cidade de São Paulo nas décadas de 1920 e 1930.

Palavras-chave: Identidade, Modernizador, Agente privado.

EDIFÍCIO ESTHER:
THE PRIVATE AGENT PROMOTING
THE IDENTITY OF THE METROPOLIS
ABSTRACT

This article tries to highlight the transformations that the Esther building has passed over the years. Since its conception in 1932 to the present day, when after years in forgetfulness returns to the São Paulo scene through another private agent.

In this way, the text is divided into four moments and a possible speculation about the emergence of a new private agent. First, the ideals of modernity of the Nogueira family, members of the São Paulo agriculturalist aristocracy. Subsequently, is presented *the project* as an instrument for conformation the wishes of the family. The third moment, which qualifies the prestige of the building that were the residence of illustrious personalities like Rino Levi, Di Cavalcanti and others and a fourth period, of degradation and forgetfulness, with the shift of commercial and service activities from the central area to other axes of the city, such as Paulista Avenue and Faria Lima Avenue. The speculation that conclude the article tries to emphasize a possibility of a second private agent stimulating new transformations to the building.

Thus, the article goes through the transformations of the building over the years, adding historical facts of the evolution of São Paulo and the role of private agents as promoters of the image of modernization in the city of São Paulo during the 1920s and 1930s.

Keywords: Identity, Modernizer, Private agent.

EDIFICIO ESTHER:
EL AGENTE PRIVADO PROMOVRIENDO
LA IDENTIDAD DE LA METRÓPOLE
RESUMEN

El artículo pretende enseñar los cambios que el edificio Esther ha pasado a lo largo de los años. Desde su creación en 1932 hasta la actualidad, cuando después de años olvidado, vuelve al escenario de São Paulo a través de otro agente privado.

De esta forma, el texto se divide en cuatro etapas y una posible especulación acerca de la aparición de un nuevo agente privado. En primer lugar, se introducen los ideales modernos de la familia Nogueira, miembros de la aristocracia agricultora de São Paulo. Posteriormente, se presenta un concurso, como una herramienta para dar vida al proyecto que realizaría los deseos de la familia. En un tercer momento, califica el prestigio del edificio donde ha abrigado residentes ilustres como Rino Levi, Di Cavalcanti y otros. Por fin, el cuarto período, presenta la decadencia y el olvido, con el desplazamiento de las actividades comerciales y de servicios de la zona central a otros ejes de la ciudad, como la avenida Paulista y la avenida Faria Lima. La especulación que cierra el artículo intenta predecir un posible segundo agente privado y nuevos cambios para el edificio.

Así, el artículo enseña las transformaciones del edificio a lo largo de los años, presentando los hechos históricos de la evolución del estado y el papel de los actores privados como promotores de la imagen de la modernización de la ciudad de São Paulo en las décadas de los años 1920 y 1930.

Palabras llave: Identidad. Modernizador. Agente privado.

ANTECEDENTES: A FAMÍLIA NOGUEIRA E O EDIFÍCIO VERTICAL DE RENDA

É necessário antes de se chegar ao recorte mencionado elucidar alguns antecedentes referentes à Família Nogueira e ao edifício vertical de renda que, certamente, foi propulsor em significativas mudanças na paisagem paulista das primeiras décadas do século XX.

A Família Nogueira se configura como uma aristocracia tradicional paulista do final do século XIX, participantes ativamente do cenário político, econômico e cultural da cidade. O patriarca da família, José Paulino Nogueira foi membro do Partido Republicano, presidente da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e, entre outras atribuições patrocinou o projeto de expansão do centro velho, ao que se chamava de cidade nova ou centro novo. Também, iniciou o povoamento dos arredores da cidade de Campinas por meio dos seus empreendimentos ligados a Usina Açucareira Esther, um grupo econômico familiar. Alguns dos seus membros serão citados, pois permeiam o decorrer dos acontecimentos descritos neste artigo dentre eles estão: seu irmão Arthur Nogueira e seu genro, também primo Paulo de Almeida Nogueira casado com sua filha mais velha Esther.

O panorama de São Paulo para as primeiras décadas do século XX era de grande expansão, a população crescia em números exorbitantes e o ideal de progresso era celebrado em propagandas e slogans apresentando a cidade como a metrópole do país. É nesse período que se inicia a construção dos primeiros edifícios em altura, que segundo Souza (1994, p. 66) eram financiados em sua grande maioria pelo surto de indústrias de bens de produção da década de 1920¹ em São Paulo. A produção desses edifícios, além de representar a imagem desse crescimento, avanço técnico e progresso, também surge como uma solução para comportar esta demanda populacional, que haveria de ser financiada pela iniciativa privada, em vista que, nesta época inexistiam grandes iniciativas públicas de habitação coletiva.

Enquanto a cidade crescia, a população de baixa renda e imigrantes se alocava em cortiços ou se deslocava do centro para ocupar bairros e vilas operárias próximas às fabricas. Assim, o edifício vertical coletivo surge para suprir a demanda da classe de alta renda que ocupava a área

1. O surgimento, de uma série de indústrias de bens de produção na década de 1920 estão relacionadas a antigas e pequenas indústrias mecânicas, metalúrgicas e fundições em expansão.

central, onde a cidade progredia. Alinhado a esse processo, a construção desses edifícios gerou um mercado de produção rentista que, através da figura do promotor, se beneficiava do aluguel dessas habitações à imagem da projeção simbólica desta cidade que começava a experimentar os efeitos de cosmopolitização. Porém, segundo Somekh (1997, p. 144) havia certa resistência a esse tipo de habitação, devido à inovação que seria a construção em altura e a associação ao ambiente promiscuo das habitações coletivas da época caracterizada pelos cortiços.

O surgimento desta tipologia de edifício vertical de renda interessou muito a família Nogueira, agora liderada por Paulo de Almeida Nogueira, que viu nele a possibilidade da construção de sua sede em São Paulo de forma a acompanhar o prestígio de demais indústrias, que também nessa época, tiveram suas sedes construídas como a Companhia Light e as Indústrias Matarazzo.

A escolha da Praça da Republica como local para construção da sede também acompanhou as regiões que, naquele momento, estavam em ascensão. Após a construção da primeira versão do Viaduto do Chá em 1892, a ponte para a cidade nova estava criada. O então Largo da Palha ou 7 de Abril poderia receber um número maior de pessoas, favorecendo as mudanças de ocupação e de uso de seu entorno. O Largo 7 de Abril que havia sido pensado para abrigar a nova Catedral de São Paulo, em vista da passagem do Império para a Republica, foi simbolicamente substituído pela construção de uma instituição laica de ensino, a Escola Normal Caetano de Campos, que também atualizou o nome do antigo Largo para Praça da República.

Os loteamentos no entorno da praça foram sendo ocupados pelos palacetes da elite paulistana e a função de alguns estabelecimentos do entorno foram sendo alterados para suprir a demanda dessa clientela, dentre estes locais estavam às confeitarias, as livrarias e os cinemas, como o Cine Republica e o Alvorada.

O CONCURSO FECHADO E O PROJETO MODERNIZADOR

Dessa maneira, o patriarca da família Paulo de Almeida Nogueira segue com o objetivo de construir a sede da Usina e lança o edital para um concurso fechado para profissionais do ramo da construção civil do eixo Rio-São Paulo, entre os anos de 1932 e 1934. Neste edital já é possível identificar algumas inovações para época que, embora não se tenha certeza da participação de outras personalidades do meio social de Paulo de Almeida no pensamento do edital, Atique

(2004, p. 140) menciona que fazia parte do círculo de amigos da família as figuras dos arquitetos Ramos de Azevedo, autor de um sobrado em Cosmópolis para Paulo e Esther Nogueira e Samuel das Neves, pai de Christiano Stockler das Neves, mas é sabido que ambos não participaram do concurso, pois já tinham falecido na época.

As inovações correspondiam à solicitação do patrono, de salas comerciais de diferentes dimensões e a mistura de usos ao longo do edifício se devia à lei 3427/29 art.157 referente ao Código de Obras Arthur Saboya. Onde havia a exigência do alinhamento dos edifícios ao lote e o gabarito máximo de 50m de altura ou 10 pavimentos. Na fase de escolha do anteprojeto vencedor se tem documentado apenas duas propostas, a de Oswaldo Bratke que se parecia com um palacete vertical e a de Álvaro Vital Brazil junto ao colega Adhemar Marinho que com caráter racionalista e moderno foi eleita a vencedora em 1934.

A escolha do projeto dos arquitetos cariocas se deu, segundo entrevista realizada em 1987 por Hugo Segawa com Álvaro Vital (ATIQUE, 2004, p. 152), não pelo fato estilístico modernizador e sim, pelo valor final do orçamento que era de 5.500 contos de réis, o mais barato. Álvaro e Adhemar, em 1933, recém-formados pela ENBA (Escola Nacional de Belas Artes) seguiram como referencia o mestre Le Corbusier que havia passado pelo Brasil anos antes e o arquiteto Lúcio Costa que se havia se tornado diretor da faculdade de arquitetura da ENBA e reformulado o curso da instituição, difundindo os ideais racionalistas e modernos.

Por uma demanda da construtora, Álvaro Vital se muda para São Paulo para acompanhar a obra, desfazendo da sua parceria com o arquiteto Adhemar Marinho. O volume em concreto armado aprovado em 1936 pela prefeitura seguia em grande maioria o anteprojeto, que primava conceitualmente pelo seguimento dos cinco pontos Corbuserianos, dentre eles a planta livre, a estrutura independente do fechamento, o terraço jardim e o térreo sob pilotis, que não foi em sua totalidade aplicado, pois para que não fosse perdida área comercial no térreo foi pensada uma galeria aberta que rodeava todo o conjunto.

Algumas ações relacionadas ao projeto merecem ser destacadas, dentre elas as mudanças realizadas em virtude do Código de Obras Arthur Saboya. A exigência do código em relação ao alinhamento dos edifícios com o lote levava em sua grande maioria a solução do pátio interno central para insolação e ventilação do edifício, porém os arquitetos adotaram outra estratégia dividindo o terreno de 40 x 18,5m em dois e criaram uma rua neste *meio* que possibilitava a construção de outro edifício também residencial, chamado de Arthur Nogueira ou *Estherzinho*.

Esta solução permitia que o edifício Esther pudesse ser constituído por um volume único de quatro fachadas bem ventiladas, complementadas apenas por mais quatro poços internos de iluminação e ventilação.

Outro aspecto inovador mencionado pelo edital adotado pelos arquitetos estava nos diferentes usos do edifício. O subsolo que contemplava a projeção da rua construída abrigaria inicialmente estacionamento e um restaurante, este segundo não foi executado ocasionando consequências ruins para os apartamentos residenciais que não tinham cozinha. O pavimento térreo foi destinado à instalação de comércio que supririam a demanda da elite moradora no edifício e a que se instalava no entorno. Os três primeiros pavimentos mantinham o uso comercial e de serviços, o escritório da Usina ocupou um destes andares e os demais foram destinados à locação, principalmente, para a classe de médicos e dentistas, profissionais de prestígio na época. Do 4º ao 8º pavimento se conformam apartamentos de diversas tipologias e o 9º/10º pavimento abrigavam os quatro apartamentos duplex, um luxo para época.

A circulação entre estes pavimentos foi deveras racionalizada, o que provocou num período inicial certa confusão aos moradores. Além das duas escadas periféricas, o edifício conta com cinco elevadores, sendo o central e os dois periféricos acesso as entradas nobres de dos apartamentos residenciais e os outros dois intermediários, de acesso aos andares de escritórios e as áreas de serviço dos apartamentos residenciais. O acesso principal do edifício se dava para a praça da Republica, através da avenida Ipiranga e mais dois acessos laterais pelas ruas 7 de Abril e Basílio da Gama.

A fachada foi um capítulo de destaque do edifício, que cunhava os ensinamentos da ENBA e os preceitos do mestre Le Corbusier, onde a configuração externa da edificação refletia a função do espaço interior do edifício que dotava sua imagem de longilíneas janelas horizontais marcadas pelos frisos em vitrotil preto e marmorite amarelo-palha aplicado sobre a alvenaria que vedava o volume.

PERIODO 01 – A ENTIDADE PRIVADA COLHENDO OS FRUTOS DA AÇÃO MODERNIZADORA

O término da construção do edifício Esther em 1938² certamente alterou a dinâmica da praça da Republica. Antes a paisagem marcada por

2. O Edifício Arthur Nogueira, apesar de inaugurado na mesma data do Esther, em 1938, sua construção ocorreu até 1939.

palacetes residenciais e pequenos comércios se via de frente a uma construção em altura de linhas racionais que rompia com a hegemonia do edifício de uso único que despontava em outras partes do centro velho e novo, assim as intenções iniciais de Paulo de Almeida puderam ser vistas representadas no edifício Esther, símbolo da modernidade da época.

Além do Código Arthur Saboya algumas outras legislações refletiram em ações da empresa Esther para que o projeto continuasse cumprindo com o objetivo inicial. Em 1944, a Família Nogueira cria uma entidade para administração e manutenção do condomínio Esther, a chamada Sociedade Predial Esther ou SPE. Além de receber o dinheiro dos aluguéis dos locatários, realizava serviços de limpeza, administração, controle e zeladoria do edifício. Atique (2004, p. 230) vê duas questões relacionadas à legislação para criação dessa sociedade são elas: a lei de condomínio de 1928 que deriva do decreto n. 5481 art.11 referente ao Código Civil Brasileiro e a lei do Inquilinato de 1942. A lei de condomínio marcava, além de outras questões relacionadas ao edifício, regras relacionadas à boa convivência nas habitações coletivas, de modo a civilizar o ato de habitar. Já a lei do Inquilinato promulgada pelo Estado Novo acarretava "na redefinição dos parâmetros da atividade rentista, em que ficava decretado o congelamento dos aluguéis por dois anos e ficava proibida qualquer cobrança de taxa ou impostos" (BONDUKI, 1999, p. 213), transformando a em um comércio não tão favorável aos empresários do ramo. Receosos não só pela situação desfavorável da lei, mas também por conflitos políticos entre a família Nogueira e Getúlio Vargas é decidido que a Sociedade Predial Esther seria a proprietária dos edifícios Esther e Arthur Nogueira como forma de preservar os demais patrimônios da família, "a transcrição de posse foi realizada em 1944 pelo 5º Cartório de Registros de Imóveis" (ATIQUÉ, 2004, p. 230).

A criação da SPE garantiu ao edifício Esther uma entidade que zelava pela sua manutenção e organização, contribuindo, certamente, para garantir o cumprimento do objetivo inicial da família Nogueira. A década de 1940 e 1950 foi o auge do edifício que pode desfrutar de grandes personalidades do cenário cultural da metrópole paulista como locatários. Dentre eles estavam o arquiteto Rino Levi (1941-1944)³ que além de residir em um apartamento no 9º andar, mantinha seu escritório no primeiro pavimento, o casal de pintores Di Cavalcanti e Noêmia Mourão que recebiam sempre colegas do meio cultural para festas e reuniões, o jornalista Oswaldo Chateaubriand, alguns

3. Período que Rino Levi permaneceu no edifício.

médicos e dentistas como os irmãos Tito e Hugo Ribeiro de Almeida e a primeira sede em São Paulo do IAB (Instituto de Arquitetos do Brasil) que dividiu sua sede no subsolo do edifício com o Clube dos Artistas e Amigos da Arte e que posteriormente, abrigou a Boate Oásis.⁴

Os moradores de alto prestígio que residiram no edifício Esther acabaram por alavancar ainda mais o sucesso do local, o território elitista da praça da república contava com mais um espaço atuante no cenário cultural da região central. Nesse período várias publicações foram feitas sobre o edifício demonstrando sua característica simbólica para o cenário da metrópole paulista. Dentre os meios de divulgação estavam a Revista *Acrópole* e *Politécnica*, além da inclusão da obra na publicação americana *Brazil Builds: Architecture New and Old, 1652-1942* relacionada à exposição brasileira no MoMA (Museum of Modern Art) e no livro de Henrique Mindlin *Modern Architecture in Brazil* de 1956.

PERÍODO 02 – A SAÍDA DO AGENTE PRIVADO E O RESGATE DO SÍMBOLO

Pouco antes do início dos anos 1960 ocorre o falecimento do então patrono da família Paulo de Almeida Nogueira, seu filho Paulo Nogueira assume os negócios da família após retorno ao Brasil devido ao exílio político.

Os negócios na Usina Esther enfrentavam grandes dificuldades financeiras, devido à concorrência com outros sítios açucareiros do interior de São Paulo (Ribeirão Preto) e a propriedade precisava ser expandida para aumentar as possibilidades da empresa.

A saída encontrada pela família se encontrava na venda dos edifícios Esther e Arthur Nogueira para a compra de novas terras em Limeira, desse modo em 1960 se inicia a venda dos edifícios que ocorreu a passos lentos até 1970. Com a venda a Sociedade Predial Esther também acaba e o local começa a entrar em um primeiro período de problemas para os moradores em relação à manutenção e aos gastos do edifício que já não contava mais com o suporte da família Nogueira.

A década de 1960 foi um período de grandes mudanças também para a região do centro da cidade de São Paulo que afetava diretamente o entorno do edifício. A evasão de alguns bancos e sedes de empresas da área central, aliados a criação de novos eixos

4. O subsolo do edifício, dentre as suas ocupações geminou a construção do Masp (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand) na avenida Paulista.

de centralidade, como a avenida Paulista e posteriormente, a avenida Faria Lima, contribuíram em grande parte para o esvaziamento habitacional da área. Dessa maneira, o perfil populacional foi sendo alterado e a elite foi dando lugar a camadas mais populares, que retornaram ao centro devido a menor demanda que acarretou o declínio direto nos preços dos imóveis.

Com o edifício Esther não foi diferente, a maioria dos prestigiados moradores saíram e deram lugar a diferentes perfis de moradores, dentre eles os comerciantes do próprio centro. A falta de uma entidade gestora, como a SPE, levou a problemas ainda maiores no edifício, pois características originais do projeto dos arquitetos cariocas foram alteradas e grande parte da população residente não podia pagar pela manutenção, ocasionando no esquecimento ou no desconhecimento do ícone da modernidade do início do século XX pelos diversos moradores que passaram pelo Esther.

Em 1974 a Cogep⁵ encomendou uma pesquisa ao professor arquiteto da FAU USP Benedito Lima de Toledo para que se fosse catalogado os bens arquitetônicos de maior relevância do centro de São Paulo. O professor convidou o colega Carlos Lemos para dividir a tarefa que resultou na criação de zonas de uso especial denominadas Z8-200, encarregada da proteção urbanística de bens com interesse histórico ou ambiental para cidade.

Na década de 1980 varias reportagens da *Folha de São Paulo* resgatavam a importância qualitativa do edifício para a cidade. Em 1984, o conjunto de edifícios Esther e Arthur Nogueira entram para o Catálogo elaborado pela Sempla, Emplasa E SNM⁶ de Bens Culturais Arquitetônicos do Município de São Paulo e Região Metropolitana. Em 1990 o edifício Esther é tombado na esfera municipal pelo Conpresp e na escala estadual pelo Condephaat e o edifício Arthur Nogueira a nível municipal pelo Conpresp.

Nos anos 2000 com o retorno de alguns bancos e empresas públicas para área central, iniciativas de recuperação do edifício foram feitas, não só para adequá-lo as normas vigentes de segurança, como também ações de reforma para o resgate das características originais do projeto, que surgiu de uma iniciativa dos moradores. O projeto de restauração é de responsabilidade do arquiteto Eduardo Colonelli.

5. Na época, o órgão encarregado do planejamento urbano do município.

6. Sempla: Secretaria Municipal de Planejamento; Emplasa: Empresa Municipal de Planejamento; SNM: Secretária dos Negócios Metropolitanos.

Em meados de 2007, um novo agente privado começa a surgir no edifício, o cozinheiro francês Olivier Anquier, que adquiriu um dos apartamentos da cobertura e escolheu o local para sua residência. Este acontecimento chamou atenção do poder público que no mesmo ano decretou a transformação de dois edifícios ícones do centro da cidade em sede de órgãos públicos, o Esther que ocuparia a Secretaria Municipal da Educação e o Sampaio Moreia a Secretaria da Cultura, ambos seriam desapropriados, a prefeitura alegava que eles estavam em um processo de preservação irreversível,⁷ por isso seria adequada à desapropriação.

A ação acabou não ocorrendo e em meados de 2016, junto com seu irmão Pierre e o também chefe francês Benoit Mathurin, Olivier Anquier montou um restaurante no seu antigo apartamento na cobertura. O local, desde então, está recebendo um grande número de pessoas e em breve o cozinheiro pretende abrir, no pavimento térreo uma padaria chamada *O Mundo Pão do Olivier*, será que está em vista um novo agente privado atuando para resgatar o edifício ícone dos anos 40?

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ATIQUÉ, Fernando. *Memória moderna: a trajetória do Edifício Esther*. São Carlos, RiMa/FAPESP, 2004.

BONDUKI, Nabil. *Origens da habitação social no Brasil: arquitetura, lei o inquilinato e difusão da casa própria*. São Paulo, Estação Liberdade, 1999.

CONSTRUTORA, A. R. N. Edifício Esther: concepção geral do projeto. *Acrópole*, n. 1, ano 1, 1938, p. 54-66.

DAHIER, Luís Carlos. O edifício Esther e a estética do modernismo. *Projeto*, n. 31, 1981, p. 55-63.

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil, 1900-1990*. São Paulo, EDUSP, 1999.

SOMEKH, Nadia. *A cidade vertical e o urbanismo modernizador: São Paulo 1920-1939*. São Paulo, Studio Nobel/EDUSP, 1997.

SOUZA, Maria Adélia Aparecida de. *A identidade da metrópole: a verticalização em São Paulo*. São Paulo, HUCITEC/EDUSP, 1994.

7. Fonte: Estadão, "Tatiane Cornetti: Tombados vão abrigar órgãos públicos Marco modernista, Edifício Esther receberá Secretaria Municipal da Educação; Cultura vai para o Sampaio Moreira" – 07/10/2008 <[1103](http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20081007/not_imp255156.o.php|/b|/i|>.</p></div><div data-bbox=)

GESTÃO

O eixo GESTÃO acolherá depoimentos, reflexões críticas e estudos referenciados sobre obras e/ou conjuntos arquitetônicos, urbanos e paisagísticos ligados à arquitetura moderna paulista realizados nas décadas de 1920 a 1970 que, mantendo ou não seus usos originais, suscitam questões relativas ao manejo, manutenção, visitação e valorização.